

Estilo para viagem

Marta Silveira Peixoto

Doutora Arquiteta – UFRGS

Endereço: Rua Mostardeiro 12, apto. 82.

Fone 51 3222-4181

marta@martapeixoto.com.br

Estilo para viagem

Resumo

O texto compara três empreendimentos hoteleiros construídos no Brasil e na América do Sul, na primeira metade da década de 40, em conhecidas regiões de descanso ou veraneio. O Park Hotel de Nova Friburgo, de Lucio Costa, é colocado junto a outros hotéis de montanha sem nenhum pedigree - pelo menos arquitetônico - como o Toriba, em Campos do Jordão, e o Llao Llao, em Bariloche, na Argentina. A análise desta trinca irregular de edifícios serve de pretexto para tratar de outros temas, como estratégias de caracterização e evocação de precedentes - tanto os concretos, quanto aqueles mais abstratos - e a distinção entre moderno e eclético / regional e internacional; além da madeira, claro. Os projetos são descritos e investigados como um todo do qual a ambientação interna, com mobiliário e decoração incluídos, é parte fundamental, fato menos comum na historiografia brasileira, assim como a confrontação entre a Arquitetura, com "A" maiúsculo, e obras consideradas, pejorativamente, comerciais.

Abstract

The text compares three hotel developments built in Brazil and in South America, in the first half of the 40's, in known regions of rest or vacation. The Lucio Costa's Park Hotel in Nova Friburgo is examined in parallel to other mountain hotels with no pedigree - at least architectural - like Toriba, in Campos do Jordão, and Llao Llao, in Bariloche, Argentina. The analysis of this peculiar trio serves as a pretext to discuss other issues, like characterization strategies and evocation of precedents - both concrete and more abstract - and distinction between modernism and eclecticism / regional and international; besides the wood, of course. Moreover, the projects are described and investigated as a whole from which the internal atmosphere and ambiance, with furniture and decor included, is so important than anything else -an unusual fact in brazilian historiography, as well as the confrontation between the "real" Architecture and works considered, pejoratively, commercial.

Palavras-chave: arquitetura moderna, ambientação.

Keywords: modern architecture, ambiance.

Estilo para viagem

O hotel não é programa corriqueiro na agenda do arquiteto auto-proclamado moderno no entreguerras europeu ou norte-americano. Na década seguinte, o Grand Hotel em Ouro Preto (1940-44) de Oscar Niemeyer e o Park Hotel de Lucio Costa em Nova Friburgo (1944-45) são exceções num panorama ainda dominado pelo ecletismo¹. Igualmente conhecido como Hotel do Parque São Clemente, o pequeno estabelecimento serrano se projeta com expectativa de vida útil limitada. Entretanto, é pensado como *projeto total* pelos promotores, conscientes da importância de compor uma imagem e uma ambientação de viliégiatura em que a arquitetura, o paisagismo e o mobiliário interatuam impressionando todos os sentidos. E é notável o protagonismo que a madeira ganha nesta montagem.

Portanto, tem interesse comparar o hotel de Lucio com outros hotéis serranos um pouco anteriores no Brasil e na Argentina, que também são pensados por seus promotores como projeto total, mas são confiados a profissionais que, ao contrário de Lúcio, não tinham renegado uma prática eclética. O conjunto ilustra uma diversidade de escalas de empreendimento e de respostas arquitetônicas desigualmente apreciadas pela crítica - mas a comparação acaba por corroborar que a linha divisória que as separa é bem mais tênue do que aparentam inicialmente.

Toriba

O primeiro hotel é o Toriba (1941-43), com 24 apartamentos "todos dotados de água corrente fria e quente" e servidos por "instalação de aquecimento central", dentro de um parque de 7 ha com quadras de tênis, piscina e lindos panoramas, nos arredores de Campos do Jordão. A 167 km de São Paulo e 1628m de altura na Serra da Mantiqueira, Campos é uma estância climática que se proclama "a Suíça brasileira", apesar das raríssimas ocorrências de neve (1928 e 1942), e é famosa pelos sanatórios para tratamento da tuberculose até a inauguração deste estabelecimento de lazer. Toriba é supostamente a palavra tupi-guarani para "paz, alegria e felicidade". Os proprietários são Ernesto Diederichsen e seu genro Luiz Dumont Villares. O projeto é da Severo e Villares (1938), a empresa montada pelo arquiteto português Ricardo Severo- o pai do neo-colonial- e Arnaldo Dumont Villares, sucessora de Escritório Técnico Ramos de Azevedo, fundado em 1907 pelo profissional de mesmo nome, o arquiteto eclético mais bem sucedido de São Paulo no seu tempo (1851-1928).

O parque inclui bosques de essências nativas, como a araucária, o pinho-bravo, a quaresmeira e o manacá da serra, resultando em extensos jardins floridos o ano inteiro. O edifício é uma barra de três andares com telhado - perfurado pelas várias chaminés - em duas águas assimétricas a partir do segundo andar. Os beirais avançam sobre as fachadas maiores, protegendo os balcões

¹ A cadeia Hilton, por exemplo, apenas em 1949 constrói uma unidade, em Porto Rico, direcionada tanto para executivos quanto para turistas

e seus guarda-corpos em madeira. A publicidade diz que o hotel é de estilo "alpino-suíço" autêntico.

Fig. 1 Hotel Toriba, Campos do Jordão

Fig.2 Varanda, Hotel Toriba

Dentro, a madeira domina, pinho de nó ou essência de lei: nos tacos dos pisos que se alternam com lajotas cerâmicas e nos lambris que revestem boa parte das paredes internas, nas tábuas que revestem as vigas, no mobiliário de raiz popular afim à inspiração alpina, nos aros suspensos de correntes de ferro que constituem os lustres dos salões a partir de modelo de origem medieval. Algumas cadeiras retomam modelos tirolezes do século XIX, com abertura em forma de coração no encosto, assento em balanço e pés palito inclinados para fora. Outras são do tipo Windsor de encosto baixo, remontando à Inglaterra do início do século XVIII². Cortinas, toalhas de mesa e colchas são de tecidos despretensiosos, tipo algodão quadriculado. Entre quartos e salões, as diferenças não são de caráter, limitam-se à escala. O destaque maior na área social são os afrescos de Fulvio Pennacchi³, com temas como “Canções Folclóricas Brasileiras”, “Churrasco

² Cadeira de madeira usualmente com assento esculpido, pés abrindo para fora e encosto feito de várias hastes torneadas.

³ Fulvio Pennacchi nasceu em 1905, na Itália e formou-se pela Academia de Belas Artes de Lucca. Chegou ao Brasil em 1929 e morou em São Paulo, onde tornou-se pintor.

Gaúcho”, “Vindima no Sul” e “Entradas e Bandeiras”. A decoração modesta é creditada à firma Casa e Jardim⁴, provavelmente sob a influência dos proprietários e direção dos arquitetos, a julgar por comentário de Pennacchi⁵.

Fig. 3 Sala de jantar, Hotel Toriba

Fig. 4 Bar, Hotel Toriba

Fig. 5 Cadeiras tirolesas

A ambientação procura criar uma atmosfera de domesticidade singela, como se o hotel fosse uma casa em maiores dimensões. O comentário publicado na revista *Acrópole* sobre a decoração merece ser reproduzido: “com gosto foi decorado e transformado num lar....Construtor e

⁴ Como aparece na revista *Acrópole*, número 71, de março de 1944, na página 335.

⁵ Ler em www.fulviopennacchi.com/pdfs/decada_de_1940_hotel_toriba.pdf

decorador deste Hotel Toriba em Campos do Jordão, alcançaram um ideal de unidade e harmonia, que completam a perfeição da natureza sublime abençoada por Deus.”⁶ Pennacchi conta que foi inspirado pela estrofe de canção conhecida que vai na mesma direção: “A casinha pequenina, lá no alto da colina, chega bem para nós dois”⁷. Apesar de tudo isso, a ênfase publicitária nas instalações de aquecimento da água e do ar atesta a importância de soluções técnicas inusitadas no país. No mesmo espírito, a cozinha e toda a parte de serviço são aspectos importantes do projeto e atentam aos “requisitos *modernos* de higiene e conforto máximos de insolação e ventilação adequadas” (grifo nosso)⁸.

De acordo com todo este clima, o hotel que aposentou a época dos sanatórios em Campos do Jordão se volta para famílias e casais de posses, mas sem maior pretensão de elegância, prezando a possibilidade de “relaxar no silêncio e contemplar a natureza exuberante” num refúgio que “deixa para trás qualquer vestígio da vida conturbada das grandes cidades”, conforme aparece no site do hotel (www.toriba.com.br). A tônica é de solidez burguesa e germânica, que desconfia do *chic*. E a fórmula parece dar certo, porque dos quatro casos em estudo, é o único que funciona nos termos originais até hoje, com uma clientela fidelíssima.

A idéia de um hotel em estilo alpino-suíço é estratégia de criação de imagem que explora o prestígio da cultura européia junto às nossas classes médias e altas, ao mesmo tempo que explora a familiaridade das mesmas com uma manifestação particular dessa cultura em geografia montanhosa, carregando conotações de simplicidade campestre e camponesa, além de proximidade à natureza e aconchego doméstico invernal. A familiaridade que se explora não é apenas com a tipologia no habitat de origem. A promoção e o projeto do Toriba também se alimentam da familiaridade local com os chalés suíços, tão em moda no Brasil durante a segunda metade do século XIX e começo do século XX. Como naquela ocasião, não se copia um chalé suíço concreto, nem mesmo todos os elementos característicos do tipo chalé. A palavra *estilo*, no caso, não quer dizer mais que um vago “à moda de”.

Mas o chalé suíço não é fonte exclusiva. Os lambris e o mobiliário de madeira insistem no tema alpino que as luminárias de pretensões medievais não atrapalham, porque vinhos de pipas parecidas, a valorização do gótico e do vernáculo. Contudo, vários elementos da construção são modernos de essência, como as instalações. A combinação de arcos e paredes brancas poderia passar por neocolonial. Os afrescos- como o nome- vão direto para o lado da identificação nacionalista, para a qual concorrem também as araucárias que dominam a proposta essencialmente bucólica do parque.

Liao Liao

⁶ Acrópole (março de 1944): 338.

⁷ A casinha da colina, música de Luiz Peixoto, Antonio S. Pereira e Pedro Sá, de 1925.

⁸ Arthur Witzig, “Particularidades na construção de hotéis modernos”, Acrópole (fevereiro 1943): 361-2.

O terceiro hotel é o Llao Llao (1936-1939), no Parque Nacional Nahuel Huapi em São Carlos de Bariloche, na Patagônia argentina. Em região de colonização alemã e suíça, Bariloche, a 893m de altura, está próxima da extremidade sul da cordilheira dos Andes e a 1638 km de Buenos Aires, com temperaturas que caem abaixo de zero no inverno, estação propícia para os esportes de neve. Não é destino de fim de semana, mas local para uma estadia mais longa. O hotel conta hoje com 160 apartamentos, quatro restaurantes, campo de golfe, spa e um centro de esqui no Cerro Cathedral. O promotor é a Dirección de Parques Nacionales estabelecida em 1934, associando atos concretos de povoamento- para por fim aos problemas fronteiriços com o Chile - ao propósito de conservação da natureza. A concessão é entregue ao grupo do Plaza Hotel de Buenos Aires, o melhor do gênero. Alejandro Bustillo é o arquiteto, prestigiado pelas elites tradicionais interessadas em distanciar-se do gosto espetaculoso e macarrônico dos imigrantes novos ricos, que consolidou desde os anos 1930 uma obra cujos parâmetros correspondem à corrente arquitetônica que Henry-Russell Hitchcock chama de Nova Tradição na sua fase madura. Segundo Martha Levisman⁹, os interiores do Llao Llao tem a colaboração do grupo Comte e de Jean-Michel Frank, *artiste décorateur* francês então exilado na Argentina, célebre por seus interiores residenciais minimalistas e luxuosos para clientes famosos.

Fig.6 Hotel Llao Llao, Bariloche

O Llao Llao se implanta entre água e cordilheira, em lomba na península que divide o lago Nahuel Huapi do lago Moreno Oeste. Após o incêndio de 1940, que consome a primeira versão do edifício, a base se aproveita, mas a estrutura é refeita em concreto revestido em madeira, ao invés da madeira original. O corpo de dois andares, originalmente de madeira no sistema *blockhaus* (cabana de troncos) é reconstruído em alvenaria, com as alas extremas rebocadas e caiada de branco, o setor central alternando superfícies de pedra e painéis de revestimento composto por tábuas dispostas verticalmente. A geometria não muda, mas a materialidade sim, e as telhas de madeira patagônica dão lugar às francesas de barro. O grande telhado de panos truncados e beirais extensos é movimentado, recortado, rico em águas furtadas, desníveis, abas sustentadas por mãos francesas, chaminés.

⁹ Arthur Witzig, "Particularidades na construção de hotéis modernos", Acrópole (fevereiro 1943): 361-2.

O envelope interno é praticamente todo em madeira, em diferentes tonalidades, estabelecendo uma relação unitária e harmônica com o mobiliário sóbrio, pesado, severo mas elegante, de inspiração colonial rural, missioneira e francesa, detalhado de modo a facilitar a sua transportabilidade, como descrito por Levisman. As fotos de época mostram cadeira de tipo tirolês (similar à do Toriba) em alguns dos quartos e espreguiçadeiras e cadeiras dobráveis tubulares no terraço, que Levisman atribui à Mies e Le Corbusier, e parecem mais cadeiras usadas na exposição do Weissenhof em Stuttgart (1927)¹⁰. Em contraste com os tecidos monocromáticos feitos a mão das colchas e cortinas, os revestimentos de cadeiras e sofás em couro de vaca, capivara, veado e cavalo dão a nota argentina de raça e contribuem para o clima confortável, cálido e masculino, mesmo no amplo salão frente ao terraço- solário e mirante, ou no volume alto sem colunas do restaurante principal, equipado com grandes luminárias pendentes circulares ecoando muito vagamente o modelo medieval mencionado a propósito das luminárias do Toriba. O clima é de cabana de caça, e o cenário convida à conversa animada mas sem estridência e pede uma clientela cosmopolita mas capaz de apreciar o *puchero de campo* servido no almoço dos domingos.

Fig. 7 Interior Llao Llao

¹⁰ A indicação é do arq. Humberto Mezzadri, que encontrou foto do modelo parecido à espreguiçadeira em *Innenräume*, a publicação voltada para o mobiliário da mostra *Die Wohnung*.

Fig.8 Interior Llao Llao

Expressão de modernidade e de tradição estão aqui articuladas por princípios de composição persistentes e um gosto pela simplicidade de linhas elegante, aliados logicamente ao conforto técnico nos serviços, incorporação de modernidade que não ganha alarde. Na afirmação de linhagem, os dados nacionais e regionais ganham valor tanto de inflexões quanto de fontes numa expressão internacional de monumentalidade rústica que os transcende. Feita da tensão entre gestos pitorescos e volumetria geometricamente ordenada, é a mediação perfeita entre a paisagem sublime e a mundanidade discreta.

Reaberto em 1993, sem muito do encanto original, o folheto turístico o descreve como de "estilo canadense", talvez em função dos toras originais e de uma certa imagem cinematográfica de polícia montada.

Park Hotel

Em jargão atual, os empreendimentos anteriores se qualificam como "resorts". Lucio descreve o seu Park Hotel como uma pousada, com apenas dez apartamentos, mas incluindo restaurante de primeira com adega, salão de estar com lareira, varanda e sala de jogos, acomodações para o ecônomo e sua família. É o ponto de vendas da Cidade Jardim Parque São Clemente, um loteamento de chácaras de alto padrão, de propriedade do engenheiro César Guinle, em Nova Friburgo, a mais fria cidade fluminense, a 136 km do Rio de Janeiro e a 846m de altura, fundada por colonos suíços no século XIX. O loteamento se sujeita às exigências urbanísticas da prefeitura local estipulando que "as dependências e seus chalés individuais obedecerão em seu estilo ao tipo hotel de montanha". Inicialmente proposto como edificação que deveria desaparecer quando o loteamento estivesse todo vendido, o hotel está em pé até hoje. Além dos aspectos espaciais e materiais de sua arquitetura interior, toda a ambientação está a cargo de Lucio, com a participação do proprietário e do decorador Peter Volko.

Alguns episódios anteriores ao hotel já demonstram o interesse de Lucio pela ambientação de interiores, como quando organiza, junto com Warchavchik, uma mostra em cobertura por eles reformada na Avenida Atlântica, trabalho típico do gênero; ou na memória do projeto da vila operária de Monlevade, quando sugere o mobiliário a ser usado e propõe, a título de propaganda e educação dos futuros moradores, uma exposição de duas casas mobiliadas: uma, com os móveis recomendados por ele; outra, com o "...mobiliário disparatado de que habitualmente se entulham as casas operárias, à imitação dos não menos entulhados interiores burgueses."¹¹

O projeto do Park Hotel foi extensamente descrito e analisado por Carlos Eduardo Comas em sua tese de doutorado, *Précision brésiliennes sur un état passé de l'architecture et de l'urbanisme modernes 1936-45*¹². Como se sabe, é uma estrutura mista de dois andares, que combina apoios,

¹¹ Lucio Costa. *Lucio Costa: Registro de uma vivência* (São Paulo: Empresa das Artes, 1995), 98

¹² Ver Carlos Eduardo Comas, *Précision brésiliennes sur un état passé de l'architecture et de l'urbanisme modernes 1936-45 d'après les projets et les œuvres de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, M & M Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cie, 1936-1945* (Tese de

pisos e tetos de paus roliços de eucalipto com paredes portantes de alvenaria de pedra e de tijolos. Nos interiores, como fora, a rusticidade corre primeiro por conta das alvenarias e da madeira. Esta predomina, crua nos paus roliços aparentes dos tetos e colunas, encerada nos pisos de tábuas de ipê, envernizada no revestimento de paredes em tábuas baratas de pinho de nó que absorvem as portas dos guarda-roupas, recortada sinuosa no desenho tradicional dos balaústres planos da escada que é similar ao usado na casa Saavedra do arquiteto, pintada na caixilharia dos panos de vidro e lustrosa no mobiliário, definido através da seleção de algumas peças e do desenho de outras tantas.

Lucio assina uma família de mesas e consoles de madeira com pés palito inclinados para fora sob o tampo em balanço, o mesmo princípio do assento e pés das cadeiras tirolesas mencionadas a propósito do Toriba, e pelas bordas dos tampo desbastadas e afiladas, que Comas associa ao tratamento das bordas dos assentos de cadeiras de Gaudí; as camas e as banquetas para malas da mesma linha constituem plataformas em balanço, com os colchões arrumados à maneira de futons. Os pés palito reaparecem nos bancos do bar e nas cadeiras do restaurante, de assento e encosto em couro.

Fig. 9 Vista interna, Park Hotel

Fig. 10 Vista interna, Park Hotel

O salão inclui cadeiras tipo safári, de encosto reclinável e braços de tiras de couro, desenho de Volko a partir de modelo dobrável, tradicional e anônimo de uso comum em acampamentos de caça, com conotações essencialmente utilitárias e intemporais, do mesmo modo que as espreguiçadeiras reguláveis de vinculação náutica usadas nos balcões e na varanda.¹³ A linearidade dos móveis mencionados contrasta com o peso visual dos estofados, do balcão do bar e das muretas de pedra do restaurante. No balcão do bar, o tampo de bordos serpenteantes em latão combina a reminiscência dos tampos de bistrôs parisienses à reiteração das curvas do Pavilhão Brasileiro na Feira Mundial de Nova York e as paredes cônicas invertidas em madeira recordam, em miniatura, as paredes interiores do Pavilhão Finlandês de Alvar Aalto, no mesmo evento. Nos estofados, uma idéia britânica de conforto ganha cores tradicionais de azulejo: sofás e poltronas do salão e dos apartamentos se revestem em tecido listrado de azul e branco ou em azul ressaltado por debruns em branco, detalhe corriqueiro nas decorações burguesas contemporâneas.

Fig.10 Vista interna, Park Hotel

Fig.11 Vista interna, Park Hotel

A família de luminárias inclui modelos de pé, mesa e apliques, nos quais as barras grossas de ferro martelado contrastam com a delicadeza das cúpulas de papel pergaminho; um quê de medieval se junta à vaga reminiscência de lustres Art Déco em bronze e vidro. Em toda a

¹³ Estas cadeiras, compactas e transportáveis, que tornam-se conhecidas dos ingleses no período em que ocuparam a Índia, foram redesenhadas muitas vezes.

extensão do forro estão pendurados lustres de ferro com bojo de vidro transparente, venerável modelo remontando à antiguidade romana.

Tem muita folhagem invadindo o salão e a varanda: samambaias, quase sempre, como prega a moda na época. Na mesma direção, uma gaiola cativa e domestica parte da vida selvagem, neste caso periquitos. Sua estrutura é de ferro pintado de branco, como o sofá de volutas rococó ou as cadeiras tipo bistrô, similares às tantas¹⁴ que Le Corbusier usa nos seus terraços e acompanha a forma sinuosa e cônica do bar. Lucio interfere ainda nos complementos da ambientação; junto com César Guinle, escolhe a louça branca com filete vermelho, os copos de cristal e os talheres de prata, as toalhas e guardanapos de linho, os grossos cobertores de padrão escocês de um lado e lisos do outro, as grandes toalhas de banho de algodão branco felpudo, as cortinas dos apartamentos e as persianas do salão.

O hotel vira referência, hospedando não apenas os interessados no loteamento; é freqüentado por diplomatas, artistas, arquitetos, políticos e grã-finos bem educados. Sofre com a mudança da capital para Brasília nos 1960, mas resiste por mais duas décadas antes de fechar. A proposta é requintada e um pouco *blasée*; a mescla heterogênea de peças de distinta procedência e aspecto traz uma nota de espontaneidade e personalidade, mascarando o projeto total. Estivesse ainda em operação, o Park Hotel se diria um hotel design ou hotel boutique, os rótulos pós-1980 para hotéis menores diferenciados pela sofisticação original ou até excêntrica.

Lucio não parece ter problema em projetar o hotel em "estilo campestre", a expressão do folheto publicitário da época. Para ele, que entende estilo como conjunto internamente coerente de elementos e princípios de construção e composição, a nova arquitetura delineada por Le Corbusier e seus colegas na década de 1920 é o único estilo contemporâneo verdadeiro. Fundada sobre a abstração e o esqueleto independente, essa arquitetura não depende, porém, de um só material e uma só modalidade estrutural, nem pode se limitar a um aspecto fabril. A demanda de estilo campestre equivale para Lucio à demanda pela expressão de uma domesticidade rústica e o desafio é materializá-la sem trair os princípios da arquitetura moderna no sentido restrito da palavra.

Por outro lado, a afirmação de linhagem moderna estrita remete, deliberadamente, a uma escola de arquitetura brasileira de base carioca em gestação, balizada, antes do Hotel de Ouro Preto e do subsequente conjunto da Pampulha, pelas sedes do Ministério da Educação e da ABI, pelo Pavilhão Brasileiro em Nova York e, entre estes, pelo Museu das Missões em São Miguel (1938-1941), o grande alpendrado onde Lucio faz seu primeiro ensaio de estrutura mista de madeira e pedra. Rigorosamente falando, a eleição da madeira não é expressão de regionalismo, que vai ser buscada longe, com o pretexto de facilitar a desmontagem futura do hotel e o propósito de

¹⁴ É uma peça das mais comuns, de autor desconhecido, de desenho semelhante ao das cadeiras de madeira vergada da Thonet.

oportunizar a demonstração da planta livre. É indicação de uma situação genérica, como os telheiros, puxados e varandas, encontrados em qualquer zona rural do país.

A modernidade e seus avatares

Todos apelam para uma materialidade naturalista, confortante, e para uma imagem convencionalmente rústica, embora o Park Hotel tenha pitadas de irreverência espirituosa rococó no mobiliário animando a crueza dos seus paus roliços. A madeira está presente – e bem presente - em todas as obras, em diferentes categorias, de estrutura a revestimento, em esquadrias e mobiliário, em diferentes acabamentos, no exterior e no interior, de acordo com uma concepção de projeto total. A consonância formal do interior com o exterior é grande no Toriba e no Llao Llao; a dissonância marca o Park Hotel, manifesta na decoração de superfícies do primeiro e na seleção de mobiliário do segundo. De algum jeito, persistem nos três traços da ânsia romântica pela terra distante no espaço, de alguma forma exótica, ou pela terra distante no tempo, de alguma forma primitiva, ambas de construções visualmente envolventes e fascinantes, numa palavra, pitorescas.

A evocação de precedentes tem aspectos tácteis e visuais. No Toriba, as fontes praticamente se limitam a um estilo regional europeu vinculado a uma tipologia específica, o chalé suíço, de aclimação local datando do Império. O Llao Llao e o Park Hotel tem fontes vernáculas e regionais ao lado das eruditas, incluindo a tradição acadêmica nos dois casos e a tradição da arquitetura moderna de raiz corbusiana e desenvolvimento brasileiro no segundo. O pitoresco não é um estilo, é uma atitude e um efeito, presente em todos, máximo no Park Hotel e mínimo no Toriba. A expressão de modernidade flerta com o pitoresco no entre-guerras, talvez para compensar a rejeição do ornamento historicista. A rejeição é comum a todos os hotéis, máxima no Park Hotel. Curiosamente, nele a incorporação de modernidade é mínima, que é espartano em termos de conforto técnico apesar do esqueleto independente.

A manipulação visual e táctil reflete a preocupação de ressaltar traços distintivos dos propósitos da obra de arquitetura e dos valores culturalmente associados com esses propósitos, em maior ou menor detalhe. Em linguagem acadêmica, reflete a preocupação de dotar a obra de um "caráter próprio à sua finalidade," explícita nos textos de Bustillo ou Lucio¹⁵, e tal leva logicamente à sua aproximação de obras presentes e passadas com programas e situações de alguma forma semelhantes. Corroborando o argumento de Comas sobre estratégias de caracterização substantiva, a evocação de precedentes em todos os hotéis remete a realizações concretas tanto quanto a tipos e estilos, abstrações que envolvem conjunto de obras e transcendem as particularidades de programa e/ou situação.¹⁶

¹⁵ Ver Lucio Costa, "Memória de Monlevade", in *Sobre Arquitetura*, (Porto Alegre: CEUE, 1962).

¹⁶ Ver Carlos Eduardo Comas, "Identidad nacional y caracterización arquitectónica", in AAVV,

Desde outro ângulo, todos os hotéis parecem implicar um certo grau de regionalismo, aparentemente máximo no Park Hotel e no Llao Llao, dadas as suas fontes nativas. Contudo, a distinção entre regionalismo e cosmopolitismo não é tão fácil de precisar, em particular no caso do Park Hotel e do Llao Llao, onde a manipulação de fontes nativas e a manipulação de fontes disciplinares de abrangência cosmopolita são igualmente óbvias. Parece mais justo considerá-los exemplos de inflexão regionalista de linguagem internacional, em função de demandas de um carácter particularizado e de eventuais conveniências pragmáticas. A polarização maniqueísta entre regional e internacional não resiste a uma análise mais séria. Nessa direção, vale o exemplo de Lucio, quando diz que a técnica desconhece fronteiras, mas um carácter local pode emergir "das particularidades de planta, à escolha dos materiais a empregar e respectivo acabamento, e graças, finalmente, ao emprego de vegetação apropriada".¹⁷

Os comentários anteriores não são exaustivos, não tem pretensão de maior originalidade, e não se envergonham de uma tônica predominantemente descritiva. Para a crítica mais avisada, o valor artístico dos quatro hotéis não é o mesmo, não em função do maior ou menor purismo estilístico, mas da consideração da sua resolução geométrica e material. O Toriba carece de requinte; conservador, é vulgar porque insosso, aburguesado; o Llao Llao e o Park Hotel são sabidos e sofisticados, aquele de maneira clássica, com *sense of humour* britânico e franqueza portenha, e este de maneira pitoresca e provocante, com *esprit* francês e malícia carioca. O primeiro, quase sisudo, é caricatural, arquitetura fácil para a massa endinheirada; o segundo vem refinado e denso, arquitetura diferenciada para uma elite culta. Mas todos tem valor documental e histórico significativo, e as correspondências levantadas são mais que suficientes para comprovar o interesse no estudo conjunto da arquitetura considerada exemplar e da arquitetura considerada kitsch- sem esquecer a ambientação de seus interiores com mobiliário e decoração incluídos, elementos indissociáveis do projeto moderno e pouco apreciados pela historiografia de arquitetura brasileira. Para além da coincidência de personagens, paragens e mensagens, o comércio entre arquitetura de exceção e arquitetura de carregação pode ocorrer nas duas mãos, e iluminar as duas pontas.

¹⁷ Lucio Costa, "Universidade do Brasil", in Costa 1962, *Sobre arquitetura*, 85. Primeira publicação do texto, 1937.